

 MENU

apenadoPavão
opinião como direito

O DIREITO, A HONRA E A HOSTILIZAÇÃO CIBERNÉTICA.

agosto 8, 2018 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 06 – n. 08/2018

Já pararam para pensar como este mundo contemporâneo (ops! Pós-Democrático) para usar o termo do momento, facilitou a vida.

Pus-me a lembrar do tempo em que o papel carbono e a xerox eram quase insubstituíveis para nós, principalmente para os profissionais da área jurídica. Todos escravos do formalismo exagerado e da burocracia resistente.

Surgiu a popularização do computador e parece que se multiplicou o número de

papéis. Nossa! Como se imprime nesses dias!

Impus-me a regra de solicitar nos e-mails (sim, ainda não os substituí por completo pelo WhatsApp) que envio, de pedir ao destinatário que só imprima se for rigorosamente indispensável.

Pois justamente neste momento em que a tecnologia surgiu para facilitar nossas vidas parece que a máquina evoluiu mais do que o homem. Explico.

Com a proliferação dos grupos de redes sociais e de grupos de colegas a instantaneidade passou a ser um fenômeno que não permite mais o conhecimento envelhecer. Isto seria ruim? Bom, depende.

A agilidade parece que destroçou com a ética do ser humano que acha que tem o direito de dizer ou de insinuar o que quer sobre as pessoas. É como se sentisse imune a qualquer tipo de regra. E não falo de regra penal não. Falo de ética, da moral posta em prática em que uma insinuação singela no meio de um debate pode gerar dúvidas sobre a honra das pessoas.

É preciso compreender que direito subjetivo não tem natureza absoluta, senão pela oponibilidade a terceiros. Ainda assim, quando o valor social for identificado como circunstancialmente mais valioso, aquele – o individual – deve ceder espaço, sem se falar em derrogação.

Minha não concordância com seu ponto de vista não me permite sugerir nada contra sua honra, mas não te torna mais puro ou honesto do que ninguém. Fosse assim e estariam essas pessoas canonizadas.

Nesse período eleitoral que se inicia formalmente, envolto em paixões, é preciso que o homem saiba que a tecnologia foi-lhe dada pela inteligência e, portanto, não é razoável que transforme sua cabeça em fenda de chave.

Não há direito que se possa sustentar pela via cibernética que despreze as mínimas regras éticas, afinal, a barbarie ficou longe, mesmo em um mundo cheio de patologias. Políticas, inclusive.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium

Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

REPÚBLICA OBSCENA

PRÓXIMO POST

Sinais e símbolos

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**